
MORBIDADE HOSPITALAR BRASILEIRA POR HÉRNIA INGUINAL

DOI: 10.5281/zenodo.14811850

Marcos Felipe Menezes Magalhães¹

¹Medicina – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
magalhaes020591@gmail.com

AT14: Outros.

Introdução: A hérnia inguinal é uma condição médica em que ocorre a protrusão da parede abdominal através de uma região que possui um tônus muscular deficiente. Pode ser adquirida ao longo da vida ou manifestar-se de forma congênita, ocorrendo acima do ligamento inguinal. A cirurgia para sua correção é uma das mais comuns em todo o mundo, realizada em mais de 20 milhões de pacientes anualmente. **Objetivo:** Estudar a morbidade e internações hospitalares por hérnia inguinal no Brasil entre os anos de 2020 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, de caráter descritivo e natureza quantitativa. Foram utilizados os dados disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) pertencentes aos casos de Morbidade Hospitalar por hérnia inguinal entre 2020 e 2023. **Resultados:** De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no período entre os anos de 2020 e 2023, foram notificadas 539.369 internações por hérnia inguinal, sendo a maioria registrada na região sudeste, com 211.398 casos (39,2%), e no ano de 2023, com 189.875 casos (35,2%). Destas, 20,2% se deram em caráter de urgência (109.410) e houve uma média de permanência hospitalar de 1,6 dias, totalizando R\$ 394.484.326,97 em custos totais de serviços hospitalares. A faixa etária mais acometida foi entre 60 e 69 anos (112.860 - 20,9%), sendo a grande maioria do sexo masculino (465.518 - 86,3%) e da cor/raça parda (259.155 - 48%). A taxa de mortalidade geral é de 0,22%, com 1.192 óbitos registrados nesses 4 anos. **Conclusão:** É evidente o predomínio em pessoas idosas do sexo masculino nesse cenário, sendo necessária a realização da cirurgia o quanto antes nos casos mais graves, uma vez que a sua não realização pode resultar em hérnia encarcerada, o que aumenta o risco de sérias complicações. Além disso, é importante atenção especial às comorbidades, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, com o intuito de reduzir a morbimortalidade e sequelas decorrentes desse quadro médico.

Palavras-chave: Cirurgia; Hérnia inguinal; Internações hospitalares.